

TA'LIM MASKANLARIDAGI FAVQULODDA VAZIYATLAR

Abduraxmanova Sayyoraxon Ro'zalievna

Farg'ona viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi
Hayot faoliyati xavfsizligi o'quv markazi o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10674827>

Annotatsiya. Mamlakatimizda yildan-yilga favqulodda vaziyatlar soni ortib borayotganligi tahlillar ko'rsatmoqda. Keltirilgan holatlarda jabrlanganlar hattoki, vafot etganlar orasida talaba yoshlar bo'lganligini ko'rishimiz ham mumkindir. Yuqoridagilarni inobatga olib, talaba va yoshlar o'rtasidagi bunday vaziyatlarni kamaytirish talbalarni favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakatlanish ko'nikmalarini rivojlantirish, talabalarni favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakatlanishni boshqarish texnologiyasini takomillashtirishni tadqiq etish dolzarb masalalardan biriga aylanib borayotgani qayd etish mumkin.

Kalit so'zlar: favqulodda vaziyatlar, pedagogik yondashuv, xavfli, ta'lim, talaba.

EMERGENCIES IN EDUCATIONAL FACILITIES

Abstract. The increasing number of emergencies in our country from year to year shows analyzes. In the cases cited, we can even see that among those who died, there were student youth. Taking into account the above, it can be noted that the reduction of such situations between students and young people makes student one of the pressing issues of developing the skills of proper mobility in emergency situations, researching the improvement of technology for managing proper mobility of students in emergency situations.

Keywords: emergency situations, pedagogical approach, dangerous, educational, student.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Аннотация. Анализы показывают, что количество чрезвычайных ситуаций в нашей стране с каждым годом увеличивается. В упомянутых случаях мы даже можем видеть, что среди погибших были молодые студенты. Учитывая вышеизложенное, можно отметить, что снижение подобных ситуаций среди студентов и молодежи, развитие навыков студентов в чрезвычайных ситуациях, совершенствование технологии управления студентами в чрезвычайных ситуациях становится одной из актуальных задач.

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, педагогический подход, опасность, образование, студент.

Jahonda ta'lim amaliyotida favqulodda vaziyatlarni oldini olish, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan oqibatlarni minimallashtirish, xavfli vaziyatlarda tezkor harakat qilish yo'llarini aniq

maqsadli va manzilli qo'llashga alohida e'tibor qaratib kelmoqda. Talabalarni tabiiy va texnogen xususiyatdagi favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakatlanish ko'nikmalarini rivojlantirish bugungi tahlikali zamonda ijtimoiy zarurat sifatida yondashilib kelinmoqda.

Talabalarni favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakat qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda tinglovchilarni ta'lim jarayonida xavfsiz harakatlanishini tizimli rivojlantirish uchun ta'lim tizimini anglagan holda:

- talabalar favqulodda vaziyatlarda xavfsizligini ta'minlash ko'nikmasini rivojlantirish tizimini pedagogik shart-sharoitlarini o'rganish hamda takomillashtirish;

- OTM talabalarini xavfli vaziyatlarda xavfsizligini ta'minlash amaliyotini takomillashtirib borish uchun ilmiy asoslangan o'quv materiallar va qo'llanmalarni ishlab chiqish hamda pedagogik amaliyotga joriy etish dolzarb pedagogik muammo ekanligini ko'rishimiz kerak bo'ladi.

Albatta, yuqoridagi omillar favqulodda vaziyatlarda talabalarni va aholini xavflardan muhofazalaydi. Demak, talabalarni favqulodda vaziyatlarda ko'nikmalarini rivojlantirish natijasida, biz xavfli holatlarni yuzaga kelishini va yuz bergan holda esa talafatlar miqdorini kamaytirish erishishimiz mumkin bo'ladi.

Ta'limda muassasalarida o'quvchilarni o'zlari tanlagan kasblar bo'yicha tahsil oladilar va ishlab chiqarishda faoliyat olib boradilar. Shunday ekan faoliyatida texnogen tisdagi favqulodda vaziyatlar kelib chiqishi mumkin. Buni oldini olish yoki bartaraf etish uchun Mehnat muxofazasi va texnika xavfsizligi fanirni o'qitishning zamonaviy o'quv-didaktik materiallar, prezentatsiyalar, mutimediya vositalar elektron resurslardan foydalanish bilan ta'lim sifatini oshirish uchun asos bo'lib xisoblanadi.

Ta'lim muassalarda talaba yoshlarga va o'quvchilariga Texnogen tisdagi favqulodda vaziyatlar tasnifi va tavsifini o'rgatish dolzarb masalalardan xisoblanadi.

Ma'lumki, favqulodda vaziyat—bu muayyan xududda o'zidan so'ng odamlarning qurbon bo'lishi, odamlar sogligi yoki atrof-muhitga ziyon etkazishi, kishilarning hayot faoliyatiga kattagina moddiy zarar hamda uning buzilishiga olib kelishi mumkin bo'lgan yoki olib kelgan halokat, stixiyali falokat, epidemiyalar, epizootiyalar natijasida yuzaga kelgan holatdir.

O'zbekistonda 2021-yilda ishdagi baxtsiz hodisalar oqibatida 238 nafar xodim halok bo'lgan. O'zbekistonda 2021-yilda 19 ming 967 ta mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunchiligi buzilishi aniqlangan.

Jumladan: Ishlab chiqarish bilan bog'liq 810 ta baxtsiz holat qayd etilgan. Shundan 54 tasi guruhiy, 558 tasi oqibati og'ir, 198 tasi o'lim bilan tugagan baxtsiz hodisalar hisoblanadi.

Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar oqibatida 907 kishi jarohatlangan, ulardan 238 nafari halok bo'lgan, 632 nafari og'ir tan jarohatini olgan va 37 nafari yengil turdagi jarohatlar olgan.

Kelib chiqish sabablariga ko'ra favqulodda vaziyatlar texnogen, tabiiy va ekologik tushlarga ajratiladi.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan kelib chiqadiki xar bir kasb egasi texnik qurilma va manbalardan foydalanish qoidalari va baxtsiz xodisalar ruy bergan xolda qanday xarakatlanishni bilshlari zarur buladi. Shunday ekan professional ta'lim tizimida umumkasbiy fanlar bilan birga mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida mashg'ulotlarni tashkil etish maqsadga erishishda ijobiy samara beradi.

Har bir ishlab chiqazish sohasi xodimi halokatlar yuz berganda jamoa muhofaza inshootlari joylashgan erlarni, xavfsizlik joylarga chiqish yo'llarini, yakka himoyalanih vositalari bilan ta'minlashni tashkil etishni va ulardan foydalanish tartibini bilishi lozim. Texnologik uskunalarini germetizatsiyalash va ishlash tizimini doimiy nazorat qilish, shu bilan yongin va portlash xavflarini oldini olish zarur. Elektr asboblar holatini, sigimi, qism va tarmoqlarini, bosim ostida ishlashini, nazorat-o'lchov asboblarini, himoyalash va bloklash apparatlarining ish faoliyatini doimiy nazorat qilish hamda aniqlash kerak.

Har bir tashkilotda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan halokatlarning bartaraf etish rejasi ishlab chiqiladi. Ishchi va xizmatchilarni halokat yuzaga kelgan vziyatlarda o'zini tutish va harakatlanishga tayyorlash tadbirlari tashkil etiladi, ularni bartaraf etish kuch va vositalarining zaruriy zahiralari ko'rib chiqiladi. FV yuzaga kelganda ogohlantirish tizimi va vositalari doimiy shay holatda saqlash, ishchi o'rirlari uchun kerakli shahsiy himoyalanih vositalari sonini ta'minlash zarur.

Halokatlar sodir bo'lganda muhim vazifalardan biri ishlab chiqarish korxonasi va aholi yashash punktlariga xavf haqidagi xabarni etkazish hisoblanadi. Shuningdek ob'ektning har bir ishchi, xodimi halokat sodir bo'lganda ogohlantirish vositalaridan foydalanish va tegishli tashkilotlarga xabar berishni bilishi zarur.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, talabalarni favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakatlanish ko'nikmalarini rivojlantirishda pedagogik metodlarni o'rni beqiyos. Pedagogik vositalar yordamida dars mashg'ulotlari, darsdan tashqarish mashg'ulotlarda bevosita foydalanib kelinadi.

REFERENCES

1. Nurxo'jaev A.K., Yunusov M.Yu., Xabibullaev I.X. Favqulodda vaziyatlar va muhofaza tadbirlari. Toshkent: «Universitet». 2001
2. Tadjiev M, Ne'matov I. va boshq. Favqulodda vaziyatlarda fuqaro muhofazasi. T. 2003
3. Belov S.V., Devisilov V.A. I dr. Bezopasnost jiznedeyatelnosti. Moskva: «MGU». 2003.
4. Farmonov A.E., Igamberdiev A.R. va boshq. Hayot faoliyati xavfsizligi. Toshkent: «Universitet». 2006.
5. Ramazanova R.A., Sadikova H.A. va boshq. Favqulotda vaziyatlar uchun tibbiy hamshiralar tayyorlash. O'quv qo'llanma. T.: «Yangi asr avlo». 2006

MODERN SCIENCE
& RESEARCH